

Experiencia de captura de jabalíes con trampa Pig Brig en la Provincia de Neuquén, Argentina (mayo–julio 2025)

Andrea Mazieres, Luciana Piudo, Alejandro González, Guadalupe Guayanes,
M. Virginia Rago, Fernando A. Milesi y M. Laura Guichón

*Grupo de Ecología Terrestre de Neuquén. Dirección de Ecosistemas Terrestres, Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN, Pcia. de Neuquén) y Sede Junín de los Andes del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, UNCo-CONICET).
Junín de los Andes, Provincia de Neuquén, Argentina.
det.cean@gmail.com*

Colaboradores: Eduardo Mendaña (*Ea. Santa Berta*),
Francisco Bustillo (*Ea. Collun-Co*), Luis Maraboli (*CEAN*)

Objetivos

Del informe:

Documentar la experiencia de uso de la trampa Pig Brig, diseñada para la captura viva de grupos numerosos de jabalíes (*Sus scrofa*): (1) describir paso a paso la operativa de instalación y captura, (2) identificar limitaciones técnicas y operativas, y (3) proponer mejoras para optimizar futuras intervenciones.

De la actividad:

Evaluar el funcionamiento y la efectividad de la trampa Pig Brig (www.pigbrig.com), de origen estadounidense (facilitada por Christopher Sly), en el sur de Neuquén. Aprovechar la experiencia para realizar necropsias completas de los jabalíes capturados en el marco del proyecto “Expansión y estatus sanitario de aves y mamíferos introducidos en la provincia de Neuquén”, desarrollado por el Grupo de Ecología Terrestre de Neuquén (CEAN–INIBIOMA). El objetivo de ese proyecto de investigación es conocer el rol epidemiológico que cumplen estos animales exóticos en enfermedades de relevancia para la producción pecuaria, la salud pública y la conservación de fauna nativa.

Descripción de la instalación y metodología

Se realizaron dos experiencias entre fines de mayo y principios de julio de 2025 en el Establecimiento agropecuario Collun-Co, a 13 km de Junín de los Andes (Departamento Huiliches, Provincia de Neuquén, Argentina).

Criterios de selección favorable del lugar:

- Conflicto con jabalíes: percepción de la problemática por parte del administrador del campo (Francisco Bustillo). Presencia confirmada de jabalíes y daño registrado (hozaduras).
- Compromiso del administrador y autorización para uso experimental de una tecnología nueva para la región.
- Disponibilidad de Eduardo Mendaña, operador cinegético local con experiencia en trampeo de jabalíes, para colaborar en el marco del proyecto de investigación del Grupo de Ecología Terrestre de Neuquén.
- Proximidad y accesibilidad del establecimiento por parte de todos los involucrados para facilitar el monitoreo diario de la trampa.

Características de los sitios:

Se seleccionaron dos sitios dentro del sector parquizado cercano al área edificada del establecimiento. El Sitio 1 se caracterizó por un suelo franco, blando y con cobertura de césped. El Sitio 2 presentó un suelo de mayor compactación, con una capa superficial de tierra suelta y un horizonte subsuperficial con abundantes piedras.

Procedimiento general (ambas experiencias):*(1) Reconocimiento y selección del sitio:*

A partir de la información provista por el administrador del campo, se identificaron zonas con daño visible y señales de presencia reciente de jabalíes. Se cebaron los lugares candidatos con fruta silvestre disponible en esa época (manzanas y membrillos) y se colocaron y revisaron cámaras-trampa por unas noches para confirmar la presencia de jabalíes y estimar su número.

(2) Cebado:

Se utilizó principalmente maíz remojado/fermentado, aunque también se utilizaron frutas de estación (manzanas) y hongos en algunos momentos. Al maíz se le adicionó azúcar para favorecer la fermentación pero debido a las bajas temperaturas y el momento en que empezó a fermentar, recién alcanzó el punto deseado una vez avanzado el ensayo. Hasta su utilización, el cebo se mantuvo tapado y al resguardo de animales (dentro de huerta con cierre perimetral).

(3) Armado de la trampa:

Se hizo un ensayo previo de instalación en el predio del CEAN, con participación de personal CEAN, CONICET y APN (Parque Nacional Lanín). En los sitios seleccionados en el campo se hizo una instalación progresiva para el acostumbramiento de los animales mientras duraba el cebado: primero con la colocación de estacas y perfiles T, luego instalando la red levantada y finalmente bajándola de a poco en noches sucesivas hasta dejarla activada.

(4) Monitoreo:

Se realizó un control diario de las cámaras-trampa, agregando cebo según se fuese consumiendo. La ubicación del cebo se fue ajustando para promover el ingreso de los animales al área ocupada por la trampa.

(5) Captura:

Una vez asegurado el ingreso persistente de los animales a la zona de la trampa por varias noches, se activó (bajando la red) y se concentró el cebo en el centro para promover la captura. Los

animales capturados fueron abatidos dentro de la trampa mediante disparos de carabinas calibre 22 (adecuado para el tamaño de los animales capturados) realizados por dos cazadores desde la caja de una camioneta que se aproximó marcha atrás hasta quedar a poca distancia de la red.

(6) Procesamiento:

Se hicieron necropsias completas de los jabalíes cazados, tomando las muestras de tejidos pertinentes para su posterior análisis, y se realizó la disposición final de los restos (enterramiento con cal).

Desarrollo de las experiencias específicas

Primera experiencia (21 mayo al 6 de junio 2025):

La instalación de la trampa se realizó en un área rodeada de infraestructura rural (quincho, casas, galpones, huerta), detrás de una hostería (temporalmente cerrada). Se colocó próxima a un pino y otros árboles de gran porte.

El armado de la trampa fue gradual, a lo largo de días sucesivos, con el objetivo de que los jabalíes se acostumbraran a la instalación de las diferentes estructuras de la trampa. Antes de avanzar a la siguiente etapa se confirmaba mediante las cámaras-trampa que los animales se mantuviesen activos, consumiendo el cebo e ingresando a la zona modificada.

Se capturó un grupo de tres jabalíes (una hembra adulta con dos crías juveniles). Este grupo fue registrado diariamente antes de su captura (ver descripción cronológica detallada en la Tabla 1). No quedaron jabalíes focales que no entrasen a la trampa activada: se capturó el grupo completo que se estaba cebando y observando en los días previos.

Tabla1. Descripción cronológica de la primera experiencia de captura de jabalíes con la trampa Pig Brig en el Establecimiento Collun-Co (Departamento Huiliches, Provincia de Neuquén).

Fecha	Actividades	Imágenes
21/5/2025	Primera visita a Collun-Co, charla con Administrador (Francisco Bustillo). Se identificaron 4 sitios con signos de presencia de jabalí (hozaduras, fecas): 2 en Hostería, 1 Cuadro vecino, 1 Casa principal. Cebado con fruta y colocación de cámaras-trampa.	

23/5/2025	<p>Revisión de cámaras trampa: se observan 10 jabalíes de tres edades diferentes en el sitio Hostería. Cebado con fruta en el sitio Hostería y en cuadros contiguos.</p> <p>Se coloca maíz a remojar con azúcar en tonel plástico de 200 L.</p>	
24-25/5/2025	Se mantuvo el cebado con maíz en el sitio Hostería y los sitios contiguos.	
26/5/25	<p>Ensayo de armado de la trampa en instalaciones del CEAN. Participación personal CEAN, CONICET y APN, quienes utilizarán la trampa con posterioridad.</p> <p>Este ensayo permitió definir el número mínimo de personas para su armado y determinar la herramientas necesarias.</p> <p>Revisión de las cámaras trampas. Se observa un grupo de jabalíes en el sitio Hostería y en Cuadro vecino.</p> <p>Cebado con fruta y maíz en dos puntos de Hostería (en lugar donde se ubicará la trampa y en un sector contiguo).</p> <p>Selección del sitio con mayor presencia de animales detectados en las cámaras-trampa.</p>	
27/5/2025	Cebado a cargo de estancia	
28/5/2025	<p>Revisión de cámaras-trampas: se mantiene la actividad de un grupo de tres jabalíes.</p> <p>Comienzo del armado de la trampa. Colocación de hierros T y estacas externas e internas.</p> <p>Una de las correas y las estacas con anclaje fueron reemplazadas por una sogá atada a un árbol (las originales fueron solicitadas por Chris Sly).</p> <p>Se cebó con fruta y maíz (soterrando parte del maíz).</p>	

29-30/5/2025	<p>Revisión de cámaras-trampas: no entraron a comer al círculo de estacas.</p> <p>Se agregó una cámara-trampa en modo video.</p> <p>Se cebó con maíz en forma de un camino que conduce al círculo de estacas.</p>	
31/5/2025	<p>Revisión de cámaras trampas.</p> <p>Entraron a comer los dos juveniles, la adulta no entró, se quedó en el límite por fuera.</p> <p>Se cebó adentro y borde (enterrando parte del maíz)</p>	
1/6/2025	<p>Entraron a comer los 3 jabalíes.</p> <p>Se cebó con maíz adentro y en el borde, se agregaron hongos cosechados en pinar cercano.</p>	
2/6/2025	<p>Revisión de cámaras trampas.</p> <p>Colocación de la red recogida en altura.</p> <p>Se cebó dentro y fuera de la trampa en forma de estrella (caminos de maíz hacia el centro de la trampa)</p>	
3/6/2025	<p>Revisión de cámaras trampas: los jabalíes se movieron por detrás de la trampa , no entraron a comer.</p> <p>Se agregó maíz y camino de hongos desde centro de trampa hacía donde se los vio. Se renovó el maíz en remojo.</p>	

<p>4/6/2025</p>	<p>Revisión de cámaras trampas: entraron a comer los tres. Se bajó la red a media altura (a 50 cm del suelo). Se mantuvo el cebado: se cebó con hongos y maíz, desde bordes hacia adentro.</p>	
<p>5/6/2025</p>	<p>Revisión de cámaras trampas. Entraron a comer los tres jabalíes focales.</p> <p>Activación de la trampa, previo reajuste de estacas y fijaciones.</p> <p>Se cebó con gran cantidad de maíz en el centro de la trampa, y algo sobre la red que apoya en el suelo para fomentar el ingreso.</p>	

5/6/2025	<p>Se capturaron los tres jabalíes: entraron entre las 21:00 y las 24:00 (primero un juvenil, después la hembra adulta y finalmente, después de unas horas, el otro juvenil). Permanecieron en la trampa hasta las 9:00 del día siguiente.</p>	
6/6/2025	<p>Se abatió a los animales capturados con disparos de armas de fuego.</p> <p>Se realizaron pesaje y necropsias completas (hembra adulta: 87 kg, macho y hembra juveniles: 42 kg cada uno).</p> <p>La disposición final de los cuerpos quedó a cargo del establecimiento. Las indicaciones fueron que realicen un pozo profundo de modo que los cuerpos de los animales queden cubiertos por al menos 1 m de tierra. Se facilitó una bolsa de cal para que sea dispersarla sobre los cuerpos enterrados (desinfección y reducción de olores para disminuir la actividad de carroñeros).</p>	

Segunda experiencia (11 de junio al 4 de julio 2025):

Se realizó una segunda prueba de captura dado que disponemos de la trampa durante todo el mes de junio. Esta experiencia fue más breve, y se aprovechó para ensayar el funcionamiento de la trampa en condiciones diferentes a las de la primera experiencia:

- La trampa fue colocada en un lugar más expuesto, sin vegetación que brinde reparo. El suelo de la zona es duro, con presencia de piedras enterradas.
- El sitio se cebó desde el 11 de junio pero todo el armado se hizo en un mismo día, sin etapas de adaptación progresiva pero con la red puesta en altura, luego de observar la presencia de jabalíes.
- Durante el periodo de ensayo se detectó un grupo de 5 jabalíes adultos, pero si bien comieron adentro con la red levantada en los días previos, no hubo captura cuando se activó la trampa.

Observaciones y recomendaciones

(1) Fragilidad de los materiales:

- La red se rompió en seis lugares durante la primera experiencia. En los videos de la noche de captura se ve cómo los animales muerden y tironean de la red. Antes de la segunda experiencia se colocaron precintos plásticos para cerrar esos agujeros en la red.
- Las estacas internas de fijación de la red se doblaron al ser atropelladas por los animales capturados en la trampa. Los perfiles T utilizados como parantes se doblaron durante el armado y desarmado de la trampa.
- Los anclajes con cable de acero (tensores de los parantes) se deformaron con facilidad en el sitio de la segunda experiencia, con suelo más duro y piedras. Esa deformación impedía reutilizarlos con la herramienta específica y, en los casos en que se lograba colocarlos, la fijación resultaba ineficiente ya que cedían fácilmente ante la tracción manual. Dos de los anclajes debieron ser reemplazados por estacas de hierro de 8 mm de diámetro, especialmente en sectores con presencia de piedras en el suelo. En contraste, en el sitio de la primera experiencia los anclajes (nuevos) lograron una fijación óptima. Su extracción durante el desarme de la trampa requirió excavar el suelo y utilizar herramientas como barretas para aplicar palanca.
- La compactación del suelo y su congelamiento tras varios días con temperaturas bajo cero durante la segunda experiencia dificultaron considerablemente la extracción de parantes y anclajes al desarmar la trampa. Los cables de acero de dos anclajes se rompieron durante la tracción y la mayoría de las placas de aluminio quedaron severamente deformadas.

(2) Recomendaciones de diseño:

- Reforzar la calidad y la resistencia de los materiales metálicos empleados para la fijación de la red (perfiles T, estacas, anclajes).
- Utilizar redes plásticas más resistentes o reforzar las zonas vulnerables al tironeo.
- Rediseñar los parantes principales (perfiles T) con muescas que faciliten y aseguren el encastre de la red a diferentes alturas.
- Implementar herramientas específicas para la instalación y desarmado de la trampa. Es necesario contar con un martinete para poder enterrar los postes en los suelos de la zona: no solo facilita el trabajo de fijación y lo hace más seguro sino que no deforma los parantes (perfiles T). También es necesaria una llave inglesa (13 mm) para ajustar los tornillos que cierran el anillo que sostiene la red y el gancho de la correa tirante anclada al suelo.
- Para desenterrar las estacas con cable de acero y anclajes se recomienda aplicar tracción sobre el cable mediante palanca, por ejemplo formando un anillo con el cable de acero e introduciéndolo en una barreta, mientras se excava de forma progresiva para aflojar el suelo circundante. En terrenos compactados o congelados (segunda experiencia), el esfuerzo de tracción requerido puede superar la resistencia del cable y provocar su rotura, por lo que en estos casos es necesario ampliar la excavación y realizar un pozo de mayor profundidad. En suelos más blandos (primera experiencia) la extracción pudo resolverse con una excavación superficial de no más de 10 cm de profundidad, asistida por la palanca.

(3) Otras consideraciones:

- Es importante solicitar e integrar el conocimiento y la experiencia de las personas que frecuentan y trabajan en el lugar de captura y sus alrededores, ya que suelen tener información valiosa del movimiento de los animales, sus horarios de actividad y costumbres (como sitios de alimentación y descanso).
- Dos personas fuertes son suficientes para el armado de la trampa, pero mejor si son tres o cuatro. Entre cuatro personas la trampa puede armarse en una hora aproximadamente (45 min para el armado de la estructura y 15 min para la colocación de la red).
- El cebado por periodos prolongados hasta atraer y acostumbrar a los animales implica el uso de una importante cantidad de cebo. Además de frutas y hongos silvestres, en estas dos experiencias se utilizaron 80 kg de maíz (4 bolsas de 20 kg), la mitad en cada una.
- No colocar cebo muy cerca de las estacas y parantes, ya que los jabalíes al hozar para la búsqueda del alimento pueden desenterrarlos o desestabilizarlos.
- Podría ser importante desplegar la red cerca del sitio de captura antes de su instalación (por ejemplo al iniciar el cebado) para impregnarla de olores habituales en ese ambiente.
- Los jabalíes parecen reaccionar en cierta medida a la luz infrarroja emitida por las cámaras-trampa durante la noche. Es importante considerar el acostumbramiento a este estímulo como un criterio al momento de decidir activar, mover o agregar nuevas trampas-cámara.
- El espacio circular y de paredes flexibles generado por la red parece reducir el comportamiento de hozado y minimizar daños en la trampa durante la captura de jabalíes en comparación con jaulas rectangulares o corrales redondos armados con mallas metálicas, que tienen sus límites fijos.
- Contar con dos personas que disparen a los jabalíes capturados desde la caja de una camioneta permitió abatirlos de manera ordenada y rápida, evitando su descontrol. Con mayor cantidad de animales encerrados esto habría sido aún más importante. Disparar desde el vehículo y en altura es efectivo pero, sobre todo, seguro: es importante mantener una distancia y una elevación prudentes para evitar embestidas de los animales, y estar preparados por si alguno escapa durante el procedimiento.
- Durante el periodo de cebado se registraron en las cámaras-trampa otros animales activos en la zona de la trampa y sus alrededores, como varias especies de aves, ciervos, zorros, roedores, liebres, conejos y perros. El segundo sitio fue visitado también por un puma, que atravesó la trampa con su red levantada.

Conclusión

Estas experiencias aportaron información importante sobre la operatividad de la trampa Pig Brig bajo condiciones reales en un campo ganadero del sur de Neuquén, en la Patagonia Argentina. La trampa tiene un gran potencial para sumarse a las herramientas de control poblacional de jabalíes, una especie exótica invasora de alto impacto en la zona. Esperamos que las observaciones y recomendaciones realizadas ayuden a optimizar el uso de recursos durante próximas experiencias de captura, a mejorar la bioseguridad de los procedimientos involucrados y a aumentar la efectividad del control poblacional de la especie con esta herramienta.